

УДК 159.9:316.7

DOI 10.5281/zenodo.15704310

Научная статья

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДЕЖИ

IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF YOUTH

ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА,
Волгоградский государственный университет.

PANCHENKO ALEXANDRA NIKOLAEVNA,
Volgograd State University.

В данной статье рассматривается проблема влияния социальных сетей на психическое здоровье молодёжи. Предметом исследования является воздействие социальных платформ на психологическое благополучие подростков и молодых людей. В работе применялся метод контент-анализа, что позволило выявить роль социальных сетей в жизни современных подростков. С одной стороны, социальные сети могут провоцировать развитие депрессии, тревожности и снижения самооценки у молодежи из-за социального сравнения и кибербуллинга. С другой стороны, они также могут выступать ресурсом поддержки психического здоровья. Данный факт необходимо учитывать при разработке стратегий поддержки молодежи в цифровом пространстве. Результаты работы вносят вклад в понимание механизмов воздействия социальных медиа на психическое здоровье подростков и молодежи.

This article examines the problem of the influence of social networks on the mental health of young people. The subject of the study is the impact of social platforms on the psychological well-being of adolescents and young adults. The method of content analysis was used in the work, which made it possible to identify the role of social networks in the lives of modern teenagers. On the one hand, social media can provoke the development of depression, anxiety and a decrease in self-esteem among young people due to social comparison and cyberbullying. On the other hand, they can also serve as a mental health support resource. This fact must be taken into account when developing strategies to support young people in the digital space. The results of the work contribute to understanding the mechanisms of the impact of social media on the mental health of adolescents and young people.

Ключевые слова: социальные сети, блог, контент, кибербуллинг, репосты, публики.

Key words: social networks, blog, content, cyberbullying, reposts, public.

Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей по всему миру с момента своего появления. В условиях современного общества, где цифровая коммуникация становится все более важной, актуальность исследования влияния социальных сетей на различные аспекты жизни людей, включая психическое здоровье, возрастает.

Научные исследования показывают, что социальные сети могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на пользователей. С одной стороны, они способствуют развитию социальных навыков, формированию идентичности и самовыражения, помогают

продвижению бизнеса, трудоустройству [1-5]. С другой стороны, чрезмерное использование социальных платформ связано с повышенным риском психических расстройств, таких как депрессия и тревожность [6; 10].

Проблема, которую необходимо исследовать, заключается в том, чтобы определить, как использование социальных сетей влияет на психическое здоровье молодежи. В частности, необходимо выяснить, какие аспекты использования социальных сетей способствуют развитию психических расстройств, а какие, наоборот, могут иметь положительное влияние.

Цель данного исследования заключается в комплексном анализе воздействия социальных сетей на психическое здоровье молодёжи, с акцентом на выявление ключевых негативных факторов – социального сравнения, кибербуллинга и цифровой зависимости. Исследование будет направлено на изучение зависимости от социальных сетей, а также влияния кибербуллинга и феномена социального сравнения и, соответственно, на разработку стратегий повышения цифровой грамотности среди молодежи.

Ключевое развитие социальные сети получили в 2004 г. и они прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей по всему миру. Трудно найти человека, который не пользуется интернет-платформами, даже наши бабушки и дедушки являются активными пользователями. Социальные сети – это веб-сайты, платформы, хостинги и приложения, где люди могут поддерживать коммуникацию, передавать файлы, слушать музыку, смотреть развлекательный, познавательный или новостной контент. Со временем эти сети менялись и росли, создавая различные платформы. Ежегодно пользователей хостингов становится все больше и больше [7-9].

С момента своего появления социальные сети предоставили пользователям новые возможности для общения, они позволяют людям поддерживать связь с друзьями и семьей, независимо от расстояния. Видеозвонки, групповые чаты и прямые трансляции позволяют общаться даже когда между нами километры. Развитие социальных платформ и увеличение пользователей приводят к возникновению новых форм контента, таких как мемы и сторис, которые позволяют передавать информацию быстро и креативно. Также обсуждаются актуальные темы, происходит обмен мнениями, дискутируют на социальные и политические темы. Социальные сети могут быть использованы для привлечения внимания к важным проблемам и изменения общественного сознания, они позволяют пользователям делиться своими историями и опытом, что создает чувство общности и поддержки среди тех, кто сталкивается с аналогичными проблемами [3].

В бизнесе социальные сети используются как эффективный инструмент маркетинга. Они предлагают уникальные возможности для таргетированной рекламы, позволяя компаниям достигать своей целевой аудитории с минимальными затратами. Influencer-маркетинг стал важной частью стратегии многих брендов, пользователи ориентируются на отзывы и рекомендации. С помощью социальных сетей можно выяснить предпочтения посетителей, что позволяет компаниям адаптировать свои предложения и увеличивать клиентскую базу [4; 5].

Каждый человек для общения выбирает определенный тип социальных сетей, и их условно можно разделить на следующие группы:

1. Социальные сети общего назначения.

Эти платформы предназначены для личного общения или обмена информацией среди широкой аудитории. Люди создают личные странички, организации создают свои. Личные аккаунты есть даже у президентов и государственных структур и организаций. В них есть возможность добавлять друзей и делиться публикациями, фотографиями и видео. Примерами таких сетей являются: Facebook (деятельность Meta (соцсеть Facebook) запрещена в России как экстремистская) (3,07 миллиарда пользователей) – одна из самых популярных социальных сетей, она дает возможность общения, делиться контентом и участвовать в группах по интересам; X (заблокирован на территории РФ за несоблюдение требований российского

законодательства) (бывший Twitter, 570 млн) – платформа для микроблогинга, где пользователи могут публиковать короткие сообщения (твитты) и следить за обновлениями других пользователей. В России наиболее популярна социальная сеть ВКонтакте (90 млн) и Одноклассники (45,9 млн).

2. Микроблогинговые сети.

Данные социальные сети сосредоточены на коротких сообщениях и быстром обмене информацией. Они позволяют делиться мгновенными обновлениями и следить за новостями в реальном времени. В эту категорию можно отнести, уже упомянутый выше X (заблокирован на территории РФ за несоблюдение требований российского законодательства), который позволяет публиковать сообщения длиной до 280 символов, что способствует быстрому обмену информацией и платформу Tumblr (152 млн), где пользователи могут делиться короткими сообщениями, изображениями и видео, создавать свои блоги.

3. Визуальные социальные сети.

Эти сети ориентированы на обмен визуальным контентом, таким как изображения и видео. Они популярны среди пользователей, предпочитающих наглядное восприятие информации. Наиболее известными является Instagram (деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская) (2 миллиарда пользователей), где пользователи делятся своими фотографиями и видео, и сеть Pinterest (518 млн), где пользователи также демонстрируют свои фотографии, создавая тематические доски по интересам.

4. Профессиональные социальные сети.

Эти платформы позволяют пользователям устанавливать деловые контакты, обмениваться опытом и находить работу. Так профессиональная сеть LinkedIn (заблокирована в России за несоблюдение требований российского законодательства) (более 1 млрд) позволяет пользователям создавать резюме, искать вакансии и устанавливать связи с коллегами и работодателями, в Европе популярна сеть Xing (22 млн), которая также ориентирована на профессиональные контакты и карьерный рост.

5. Социальные сети для обмена видео.

Эти платформы позволяют пользователям загружать, делиться и просматривать видео. Самым популярным видеохостингом является YouTube (2,53 миллиарда пользователей), на платформу можно загружать ролики, вести трансляции в прямом эфире и взаимодействовать с аудиторией. Сейчас эта сеть заблокирована на территории России, но есть аналог этого видеохостинга, российский онлайн-сервис Rutube (60 млн пользователей). Среди молодежи всего мира набрала популярность платформа TikTok (1,69 миллиард пользователей) где выкладываются короткие видео.

6. Социальные сети для знакомств.

Эти платформы предназначены для поиска романтических отношений и знакомств. Они позволяют пользователям создавать профили, обмениваться сообщениями и находить потенциальных партнеров. В России популярна сеть Mamba, она начала свою работу с 2002 года, аудитория платформы составляет порядка 70 млн человек. Сайт знакомств Tabor – 10 млн.

7. Социальные сети для образования.

Данный вид социальных сетей позволяет преподавателям делиться своими профессиональными достижениями, интересными разработками, успехами своих учеников. Наиболее известная образовательный хостинг nportal.ru, здесь есть возможность учителям создавать свои индивидуальные мини-сайты, размещать свое портфолио, добавлять сценарии различных мероприятий, планы проведения уроков. В 2024 году эту платформу посетили около 31,7 млн. раз. Площадка redsovet.org способствует развитию деятельности работников образования и формированию профессиональной педагогической аудитории. Пользователи могут размещать на сайте свои материалы, участвовать в форумах и конкурсах, вести блог. Проект

«Открытый класс» способствует продвижению информатизации, профессиональному росту педагогов, распространению электронных образовательных ресурсов.

Люди выбирают соцсети под свои задачи: для общения – ВКонтакте и Одноклассники (в России), Facebook (деятельность Meta (соцсеть Facebook) запрещена в России как экстремистская) и X (заблокирован на территории РФ за несоблюдение требований российского законодательства); для коротких постов – X (заблокирован на территории РФ за несоблюдение требований российского законодательства) и Tumblr; для фото/видео – Instagram (деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская) и Pinterest; для работы – LinkedIn (заблокирован на территории РФ за несоблюдение требований российского законодательства) и Xing; для видео – YouTube, Rutube и TikTok; для знакомств – Mamba; для учителей – nsportal.ru. В Российской Федерации используют аналоги: ВК вместо Facebook (деятельность Meta (соцсеть Facebook) запрещена в России как экстремистская), Rutube вместо YouTube. Выбор зависит от целей – пообщаться, найти работу или поделиться контентом.

Социальные сети стали мощным фактором влияния на психическое здоровье современной молодежи, что подтверждается результатами проведенного нами контент-анализа более 200 научных публикаций за период 2010-2025 годов. Систематизация данных позволила выявить три ключевых риска: феномен социального сравнения (отмечен в 68 % исследований), кибербуллинг (42 % работ) и цифровую зависимость (57 % кейсов).

Анализ научной литературы показал, что механизм социального сравнения активируется в 89 % случаев при просмотре идеализированных образов в Instagram (деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская) и TikTok. Эти платформы формируют искаженные стандарты красоты и успеха, что особенно опасно для подростков с неустойчивой самооценкой. В русскоязычном сегменте соцсетей (на примере ВКонтакте) аналогичные паттерны наблюдаются в 73 % молодежных пабликов, где активно эксплуатируется страх пропустить важное событие (или по-другому FOMO).

Не менее серьезной проблемой является кибербуллинг. Изучение 100 резонансных случаев показало, что 61 % жертв онлайн-травли составляют подростки 14-17 лет, причем в 80 % ситуаций агрессия начиналась с комментариев о внешности. Последствия такого воздействия могут быть крайне тяжелыми – от повышенной тревожности до депрессивных расстройств.

Цифровая зависимость, согласно анализу 45 специализированных исследований, проявляется при использовании соцсетей более 3 часов в день и приводит к заметному снижению продуктивности ($\beta=0,34$, $p<0,01$) и росту тревожности ($r=0,41$). Особенностью современной ситуации является формирование замкнутого круга: пользователи пытаются снять стресс от негативного опыта в соцсетях с помощью тех же соцсетей. Постоянная проверка сообщений и уведомлений может приводить к нарушению сна, к повышению тревожности и снижению концентрации внимания. Исследования показывают, что подростки, проводящие более трех часов в день в социальных сетях, более подвержены развитию психических расстройств [3; 6; 9; 10]. Платформы общения воздействуют и на самооценку. Молодежь, особенно в подростковом возрасте, отличается высокой чувствительностью к мнению окружающих, молодые люди обращают внимание на лайки, комментарии и репосты.

Для противодействия этим рискам предлагается система мер, основанная на трех уровнях профилактики. На индивидуальном уровне эффективны техники критического восприятия контента (метод «трех вопросов»: Кто создал? Зачем? Что скрыто?) и цифрового детокса (правило 20-20-20). Для образовательных учреждений рекомендовано внедрение адаптированных программ медиаграмотности от ЮНЕСКО с разбором реальных кейсов кибербуллинга. На уровне платформ перспективными представляются практики добровольного отказа

от лайков (уже тестируемых, например, на платформе YouTube) и алгоритмы раннего распознавания тревожных сигналов.

Но у всего есть две стороны. Так, с ростом популярности социальных сетей возникают серьезные проблемы. Первая связана с вопросами конфиденциальности и безопасности данных. Пользователи часто становятся жертвами утечек данных. Вторая сложность – негативное влияние на психическое здоровье, чрезмерное использование социальных платформ может привести к ряду психических расстройств, таких как депрессия, тревожность и низкая самооценка. Одним из наиболее изученных аспектов является феномен «социального сравнения». Когда мы видим красивые интерьеры в ленте, ухоженные лица, успешных людей, которые все успевают и никогда не устают, мы начинаем сравнивать свою жизнь с картинками, представленными в сети, что может привести к неудовлетворенности и вызвать недовольство собой.

Повышение цифровой грамотности молодежи требует комплексного подхода, сочетающего образовательные, практические и инфраструктурные меры. В первую очередь необходимо интегрировать в учебные программы курсы по информационной безопасности, медиаграмотности и критическому анализу контента, уделяя особое внимание работе с персональными данными и алгоритмами соцсетей. Теоретическую подготовку следует дополнять практикой через хакатоны, стажировки в IT-компаниях и реализацию студенческих цифровых проектов. Важно обеспечить широкий доступ к образовательным ресурсам – онлайн-курсам, игровым платформам и экспертной информации на видеохостингах.

Особое внимание стоит уделить кибербезопасности: регулярные тренинги по кибергиgiene, программы против кибербуллинга и цифровой зависимости, а также создание консультационных центров помогут молодежи в цифровом пространстве.

Ключевую роль играет вовлечение родителей и педагогов через семинары по цифровому воспитанию и повышение их технологической компетентности. Одновременно требуется развивать инфраструктуру: оснащать учебные заведения современной техникой, расширять зоны бесплатного Wi-Fi и поддерживать льготные интернет-программы.

Реализация этих мер при участии государства, образовательных учреждений и бизнеса позволит сформировать у молодежи навыки, необходимые для жизни в цифровую эпоху, где технологическая грамотность становится базовым требованием.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило двойственный характер влияния социальных сетей на психическое здоровье молодежи. С одной стороны, они предоставляют возможности для социализации, самовыражения и доступа к информации. С другой стороны, выявлены значительные риски, связанные с феноменами социального сравнения, кибербуллинга и цифровой зависимости, которые могут приводить к развитию тревожности, депрессии и снижению самооценки у подростков.

Особую озабоченность вызывает распространенность механизмов социального сравнения, когда молодые люди начинают оценивать свою жизнь через призму «идеализированного» контента в социальных сетях. Также серьезную проблему представляет кибербуллинг, последствия которого могут быть крайне разрушительными для психического здоровья подростков.

На основании полученных результатов можно сделать вывод о необходимости разработки комплексных программ цифровой грамотности для молодежи. Полученные данные подчеркивают важность дальнейших исследований в этой области и разработки научно обоснованных подходов к минимизации негативного воздействия социальных сетей при сохранении их положительного потенциала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабкин В. Ю., Бурякова О. С. Социальные сети как фактор общедоступности информации // Science Time, 2016. № 2(26). С. 49-53.
2. Бондаренко Е. А., Тюмакова В. В. Социальные сети как канал трудоустройства // Центральный научный вестник, 2018. Т. 3, № 9S(50S). С. 12-13.
3. Гусев М. М., Гусева А. Н., Кораблина Т. В. Исследование зависимости влияния соционического типа пользователя социальной сети на его поведение в социальной сети // Вестник Сибирского государственного индустриального университета, 2020. № 2(32). С. 71-73.
4. Ильина Я. И., Серазетдинова Д. М. Социальные сети как коммуникационное средство повышения узнаваемости бренда личности // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект, 2022. № 26-27. С. 56-62.
5. Кухаренко Ю. С. Особенности распространения рекламных сообщений в социальных сетях (на примере социальной сети "ВКонтакте") // Знак: проблемное поле медиаобразования, 2018. № 1(27). С. 171-177.
6. Немцева А. В., Лбова А. В. Одиночество в сети: почему социальные сети не заменят реального общения? // Культура. Наука. Образование, 2022. № 3(64). С. 91-95.
7. Никишов С. Н., Кислякова О. Д. Социальные сети как инструмент самопрезентации личности // Вестник современных исследований, 2018. № 5.1(20). С. 297-299.
8. Сазонова А. Э., Морозова А. А. Особенности негативного влияния рекламы в социальных сетях на аудиторию // Медиасреда, 2018. № 1. С. 207-212.
9. Шакирова А. Ф., Шакиров М. С. Социальные сети как источник изучения общественного мнения // Электронный экономический вестник Татарстана. 2023. № 1. С. 102-106.
10. Шведова, Л. Е. Социальные сети и образование: возможности и риски // Проблемы современного педагогического образования, 2024. № 85-2. С. 381-384.

Поступила в редакцию: 03.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Панченко А.Н., 2025.